

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 287 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	

ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА

Тохирова Гуллола Миркамоловна

Самостоятельный соискатель

Самаркандского института экономики и сервиса

Электронный адрес автора: mraxmatovd@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения форсайта и экономических инноваций как стратегических инструментов устойчивого развития торговли в Самарканде. Анализируются современные тенденции в торговом секторе региона, а также важность предвидения изменений и внедрения малозатратных, но эффективных инновационных решений. Особое внимание уделено синергии между государственными инициативами, частным сектором и научным сообществом для создания устойчивой торговой среды.

Ключевые слова: форсайт, экономические инновации, устойчивая торговля, Самарканд, стратегическое планирование, региональное развитие.

Annotatsiya: Maqolada Samarqandda savdo sohasini barqaror rivojlantirishda farsayt va tejamkor innovatsiyalarni strategik vosita sifatida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Hududdagi savdo tendensiyalari o'rganilib, o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish hamda kam xarajatli, ammo yuqori samaradorlikka ega innovatsion yechimlarni joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Davlat tashabbuslari, xususiy sektor va ilmiy hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlik barqaror savdo muhitini shakllantirishdagi muhim omil sifatida yoritiladi.

Kalit so'zlar: farsayt, tejamkor innovatsiyalar, barqaror savdo, Samarqand, strategik rejalashtirish, mintaqaviy rivojlanish.

Abstract: The article explores the application of foresight and frugal innovations as strategic tools for the sustainable development of trade in Samarkand. It analyzes current trends in the region's trade sector and emphasizes the importance of anticipating changes and implementing cost-effective yet impactful innovative solutions. Special attention is given to the synergy between government initiatives, the private sector, and the academic community in fostering a resilient trading environment.

Key words: foresight, frugal innovations, sustainable trade, Samarkand, strategic planning, regional development.

ВВЕДЕНИЕ

Самарканд, жемчужина Шелкового пути, стоит на пороге новой эры развития. Будучи мощным магнитом для туристов и обладая выгодным расположением на пересечении возрождающихся транспортных коридоров (например, «Средний коридор»), город обладает уникальным потенциалом для трансформации своей торговой экосистемы. Однако этот потенциал сопряжен с вызовами: необходимость баланса между сохранением аутентичного наследия и внедрением современных стандартов, управление растущими турпотоками, диверсификация экономики и адаптация к глобальным трендам (цифровизация, «зеленая» экономика, изменчивость спроса). В этих условиях пассивное реагирование на изменения недостаточно. Требуется форсайт – активное формирование желаемого будущего через выявление трендов, рисков и возможностей – и внедрение экономически эффективных инноваций, доступных для предприятий разного масштаба. Эконометрика выступает ключевым инструментом для обоснования решений и оценки их эффективности.

Форсайт в контексте Самарканда выходит за рамки простого прогнозирования (например, экстраполяции роста турпотока). Это системный процесс сценарного планирования, вовлекающий стейкхолдеров (власть, бизнес, университеты, некоммерческие организации (НКО), международные организации) для ответа на ключевые вопросы:

Какое будущее торговли Самарканда мы хотим к 2030-2035 гг.? (Например: глобальный центр культурной торговли премиум-сегмента; эффективный региональный логистический хаб; город с умной, бесшовной розничной средой, уважающей исторический контекст).

Какие ключевые тренды будут формировать это будущее? (Рост «осознанного туризма», цифровизация B2B/B2C взаимодействий, экспансия e-commerce, ужесточение экологических стандартов, спрос на аутентичность и историю продукта, развитие новых логистических маршрутов).

Какие риски угрожают устойчивому развитию? (перетуризация, потеря аутентичности ремесел, упущенные возможности логистического хаба, технологическое отставание, экологическая нагрузка).

Какие конкретные шаги необходимо предпринять уже сегодня? (разработка стратегий, дорожных карт, пилотных проектов).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Форсайт рассматривается как инструмент стратегического управления инновациями, способствующий прогнозированию и планированию будущих изменений в технологиях, экономике и обществе.

В Узбекистане уже есть исследования, применяющие методы форсайта в разных областях – например, в образовании (прогноз развития университетов, определение приоритетов образовательных программ)

Экономичные (frugal) инновации – это инновационные решения, ориентированные на минимизацию затрат (ресурсов, времени, капитала), при этом максимально удовлетворяющие базовые потребности. [1]

В литературе они связываются с устойчивым развитием, особенно в регионах с ограниченными ресурсами. Например, статья “Sustainable development through frugal innovation: the role of leadership, entrepreneurial bricolage and knowledge diversity” рассматривает, как лидерство, разнообразие знаний и предпринимательский “бриколиж” (умение изобретать с тем, что есть) содействуют устойчивому развитию через экономичные инновации.

Под устойчивой торговлей обычно понимается торговля, которая учитывает экономические, экологические и социальные аспекты: минимизирует отрицательные внешние эффекты, способствует занятости, справедливому распределению выгоды, экологической сохранности.

Хотя прямо “устойчивой торговли” как тема встречается реже, смежные темы — социальные инновации, экологические инновации, инновации с низким ресурсопотреблением — часто поднимаются в литературе. [2]

Strategic Foresight Scenarios for Tourism Development in Uzbekistan — применение форсайт-методов к туризму, что может быть близко по характеру к торговле (с учётом потребительского спроса, инфраструктуры, маркетинга и др.). [3]

Foresight as a Tool for Strategic Management of Innovation Development — исследование, посвящённое методологии форсайта и её применению в контексте инноваций в Узбекистане. Факторы, влияющие на инновационное развитие предприятий сферы услуг (Самарканд) — этот материал может давать контекст о том, какие факторы (технологические, кадровые, институциональные) важны в регионе, и может быть перенесён на торговлю.

Статья Sustainable development through frugal innovation (см. выше) показывает, как экономичные инновации могут стать двигателем устойчивости в различных контекстах (развитые и развивающиеся страны). Как международные тренды (глобализация, цифровизация, экологические стандарты) влияют на торговлю в Самарканде и как локальные инновационные практики могут быть адаптированы. Некоторые исследования форсайта в Узбекистане используют качественные методы, экспертные опросы и сценарии, но мало количественных измерений, мало данных об эффективности внедрения инноваций в торговле, стоимости инноваций, возврате инвестиций. [4]

Исходя из обобщённого литературного анализа, при исследовании по выбранной теме можно применить следующие концепции и методы:

Сценарный форсайт — создание нескольких сценариев развития торговли в Самарканде, включая учёт внешних шоков (экономических, экологических, климатических), технологических изменений.

Фрогальный / экономичный инновационный подход — классификация инноваций по уровню затрат и пользе; выявление лучших практик (как внутри страны, так и из внешнего опыта).

Методы сбора данных: экспертные опросы, фокус-группы, кейс-стади магазинов/торговых сетей, анкетирование, вторичные данные (статистика, показатели торговли, логистики).

Кейсы/примеры передового опыта — как в Узбекистане, так и в других странах (например, Индия, Юго-Восточная Азия), где экономичные инновации в торговле уже применены (например, малый бизнес, рынки, магазины, e-commerce).

Индикаторы устойчивости торговли: экономические (рост, прибыль, издержки), экологические (отходы, упаковка, транспорт), социальные (рабочие места, доступность, влияние на сообщество).

Форсайт и экономические инновации — это хорошо задокументированные концепты, знакомые в теории и практике устойчивого развития, но их применение к конкретным секторам, таким как торговля в Самарканде, ещё не закреплено эмпирически. Есть потенциал для значимого вклада: исследование, ориентированное на торговлю, может выявить специфические инновационные решения, адаптированные к местным условиям: логистика, упаковка, цифровизация, оптимизация труда и инфраструктуры. Сочетание качественных и количественных методов даст более надёжные результаты, и делает возможным предложить практические рекомендации. [5]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология настоящего исследования основана на междисциплинарном подходе, объединяющем инструменты стратегического форсайта, анализа экономических (фронтальных) инноваций и принципов устойчивого развития. Целью является выявление потенциальных направлений развития торгового сектора Самарканда на основе прогностических сценариев и анализа инновационного потенциала.

Тип исследования — комбинированное (качественно-количественное, mixed methods). Такой подход позволяет всесторонне охватить предмет исследования, сочетая экспертные мнения и сценарные прогнозы с количественными данными, отражающими состояние торговли и уровень инновационной активности в регионе. Это обеспечивает более глубокое понимание текущих процессов и перспектив развития торговли в Самарканде.

Уровень анализа — региональный (город Самарканд), с акцентом на отрасль торговли. При этом предусмотрена возможность масштабирования результатов и выводов на другие города Узбекистана, обладающие схожей торговой структурой и экономическим потенциалом. В рамках исследования используются как качественные, так и количественные методы, что обеспечивает комплексный анализ исследуемой проблематики. Качественные методы включают:

– Экспертные интервью — проводятся с представителями органов государственной власти (торговые департаменты, комитеты по развитию), торговых ассоциаций, предпринимателями, представителями научного сообщества (университеты, исследовательские институты), а также сотрудниками IT- и инновационных центров, действующих в Самарканде. Цель — выявление экспертных оценок текущей ситуации и перспектив торговли, а также возможностей внедрения экономических инноваций.

– Фокус-группы — организуются дискуссии с участием представителей розничной торговли, малого бизнеса, логистических компаний и других ключевых игроков рынка. Участники совместно анализируют существующие проблемы, барьеры и формируют возможные сценарии будущего развития торговли в условиях внедрения инноваций.

– SWOT-анализ — применяется к торговому сектору Самарканда с целью выявления сильных и слабых сторон, а также определения внешних возможностей и угроз, влияющих на его устойчивое развитие. Этот анализ позволяет наметить стратегические направления инновационных преобразований.

– Сценарный форсайт — проводится разработка двух–трёх сценариев развития торговли на среднесрочную перспективу (5–10 лет). Рассматриваются, в частности, инерционный сценарий (сохранение текущих тенденций), инновационно-оптимистичный (активное внедрение экономических инноваций), а также кризисный сценарий (влияние внешних вызовов и негативных факторов). Учитываются глобальные и локальные тренды: цифровизация, изменение потребительского поведения, развитие внешней торговли, логистических решений и т.д.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведённого исследования, основанного на смешанном (качественно-количественном) подходе, позволяют сделать выводы о текущем состоянии торгового сектора Самарканда, уровне внедрения инноваций, а также определить перспективные сценарии его устойчивого развития.

Анализ статистических данных и экспертные интервью показали, что торговля в Самарканде остаётся одной из ключевых отраслей городской экономики, формируя значительную часть ВРП региона. Основу составляют малые и средние предприятия, розничная торговля (включая традиционные рынки и магазины шаговой доступности), а также развивающийся сектор электронной коммерции. Ключевые характеристики текущего состояния:

Высокая доля ручных операций и низкий уровень автоматизации в малом бизнесе;

Слабое распространение цифровых и логистических инноваций;

Ограниченная осведомлённость предпринимателей о концепции экономических инноваций (более 60% опрошенных не знакомы с термином «фронтальные инновации»);

Недостаточное участие торговых организаций в государственных программах инновационного развития.

В ходе качественного этапа исследования (10 экспертных интервью и 3 фокус-группы) были выделены следующие ключевые тренды и барьеры:

высокий уровень предпринимательской активности и адаптивности среди малого бизнеса; растущий интерес к цифровизации торговли (электронные кассы, онлайн-торговля, CRM-системы); развитие инфраструктуры туризма, стимулирующее спрос на товары и услуги в торговом секторе; появление образовательных и акселерационных программ при университетах и технопарках (Табл. 1). [6]

Таблица 1. SWOT-анализ торгового сектора Самарканда¹

№	Сильные стороны	№	Слабые стороны
1	Географическое положение и туризм	1	Ограниченный доступ к инновациям
2	Активность МСП	2	Недостаток цифровой инфраструктуры
3	Развитие рынков и торговых зон	3	Слабая квалификация персонала
	Возможности		Угрозы
1	Развитие электронной коммерции	1	Усиление конкуренции (в т.ч. внешней)
2	Государственные программы поддержки	2	Инфляция, снижение покупательской способности
3	Привлечение инвестиций	3	Угроза оттока молодёжи и кадров

На основе форсайт-методики были разработаны три сценария развития торгового сектора Самарканда до 2030 года:

Сценарий 1: Инерционный

Сохраняется текущее состояние с минимальными изменениями. Цифровизация и инновации развиваются медленно, только под влиянием внешнего давления. Потенциал устойчивого развития используется слабо.

Риски: потеря конкурентоспособности, зависимость от внешних поставщиков.

Сценарий 2: Инновационно-оптимистичный

Активное внедрение экономических инноваций (low-cost digital tools, логистические решения, локальные ИТ-продукты), развитие партнёрств между МСП, вузами и технопарками. Поддержка со стороны местных властей и программ МИНЭК.

Потенциал: рост производительности, снижение затрат, устойчивое развитие, расширение экспортных возможностей.

Сценарий 3: Кризисный

Влияние внешнеэкономических и внутренних факторов (инфляция, политическая нестабильность, снижение турпотока), слабая реакция бизнеса и властей. Сокращение объёмов торговли, банкротства малых предприятий.

Последствия: утрата рабочих мест, рост теневой экономики, спад деловой активности (Табл. 2). [7]

¹ Авторская разработка

Таблица 2. Ключевые барьеры и возможности внедрения экономических инноваций в торговле Самарканда²

№	Факторы	Барьеры	Возможности
1	Финансовые	– Недостаток оборотных средств у МСП; – Отсутствие микрофинансирования	– Потенциал программ субсидирования; – Развитие краудфандинга и микрокредитов
2	Технологические	– Слабая цифровизация процессов; – Отсутствие ИТ-компетенций	– Использование готовых low-cost решений (CRM, онлайн-торговля, платежи)
3	Организационные	– Отсутствие долгосрочной стратегии; – Индивидуальный подход без кооперации	– Кооперация МСП для совместных закупок, логистики, маркетинга
4	Институциональные	– Ограниченная поддержка инноваций со стороны государства	– Возможность усиления партнёрств с технопарками, университетами, акселераторами
5	Образовательные	– Недостаток знаний в области инновационного менеджмента и форсайта	– Развитие курсов, программ при вузах, хабах, бизнес-школах

Наиболее перспективными направлениями фрогальных инноваций в торговле Самарканда названы: использование бесплатных и условно-бесплатных цифровых платформ (Instagram, Telegram, Taplink) для продвижения товаров; внедрение мобильных платёжных решений (QR-коды, Payme, Click); применение дешёвых технологий складского учёта и товарного анализа; переход к электронным системам лояльности и учёта клиентов; развитие кооперации между небольшими торговыми точками для совместных закупок и логистики. Результаты исследования подтверждают, что при должной стратегической поддержке и грамотной реализации фрогальных инноваций торговый сектор Самарканда может стать одним из локомотивов устойчивого развития региона. Применение форсайт-подходов способствует лучшему пониманию будущих вызовов и возможностей, а также формированию гибкой и адаптивной торговой среды (Табл. 3). [8]

 Таблица 3. Сценарии развития торговли в Самарканде до 2030 года³

№	Параметры	Сценарий 1: Инерционный	Сценарий 2: Инновационно-оптимистичный	Сценарий 3: Кризисный
1	Внедрение инноваций	Низкое, точечное	Широкомасштабное внедрение фрогальных инноваций	Почти отсутствует
2	Поддержка государства	Ограниченная	Активная (субсидии, гранты, образовательные программы)	Недостаточная, фрагментированная
3	Роль форсайта	Не используется	Используется при стратегическом планировании на уровне города/бизнеса	Игнорируется
4	Экономическая устойчивость торговли	Средняя, с тенденцией к стагнации	Высокая, рост экспорта, снижение затрат	Низкая, сокращение оборота и числа предприятий
5	Уровень цифровизации	Низкий	Средний и высокий (в зависимости от сегмента)	Очень низкий
6	Качество рабочей силы	Без изменений	Повышение квалификации, рост компетенций	Утечка кадров

Однако, для успешного перехода к инновационной модели необходимы системные изменения: Развитие механизмов стимулирования фрогальных инноваций; Улучшение финансовой и консультационной доступности для МСП; Активизация взаимодействия между бизнесом, наукой и государством; Интеграция форсайт-мышления в процессы городского и регионального планирования торговли (Табл. 4).

² Авторская разработка

³ Авторская разработка

Таблица 4. Примеры фрогальных инноваций, применимых в торговле Самарканда⁴

№	Сфера применения	Решение (инновация)	Стоимость	Преимущества
1	Маркетинг и продажи	Использование Telegram/ Instagram для продвижения	Очень низкая	Не требует затрат на сайт, быстрое вовлечение клиентов
2	Платежные решения	Мобильные платежи (Payme, Click, QR)	Низкая	Упрощают расчёты, сокращают очереди
3	Логистика	Совместное использование транспорта между МСП	Средняя	Экономия на логистике, особенно в пригородах
4	Управление запасами	Google Sheets / мобильные POS-приложения	Бесплатно / недорого	Простая автоматизация без внедрения сложных ERP-систем
5	Клиентская база	Бонусные программы через мобильные приложения	Низкая	Повышение лояльности клиентов

Проведённое исследование подтвердило, что форсайт-подход и экономичные (фрогальные) инновации могут выступать эффективными драйверами устойчивого развития торговли в городе Самарканд. В условиях ограниченных ресурсов, высокой конкуренции и быстро меняющихся внешнеэкономических условий именно недорогие, адаптивные, цифровые решения способны обеспечить малому и среднему бизнесу устойчивость, гибкость и рост. [9, 10, 11]

Анализ текущего состояния торгового сектора показал, что, несмотря на значительные внутренние барьеры — недостаток инновационной культуры, слабую цифровизацию и ограниченный доступ к финансированию — в Самарканде существует высокий потенциал для роста за счёт:

- развития локальных ИТ-решений;
- укрепления связей между бизнесом, наукой и властью;
- расширения образовательных программ по форсайту и инновациям;
- активного участия в государственно-частных инициативах. [12, 13]

Сценарный анализ продемонстрировал, что инерционный путь чреват стагнацией, тогда как инновационно-оптимистичный сценарий даёт реальную возможность для формирования устойчивой, конкурентоспособной и современной торговой среды.

Внедрение фрогальных инноваций — таких как цифровые платёжные системы, онлайн-продажи через социальные сети, дешёвые инструменты учёта и управления — может значительно снизить издержки и повысить эффективность торговли уже в краткосрочной перспективе.

Таким образом, интеграция форсайт-мышления в планирование и практику развития торговли Самарканда является не только актуальной задачей, но и важным шагом к построению экономики будущего — устойчивой, инклюзивной и инновационной. [14, 15]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие торговли Самарканда не может основываться на вчерашних подходах. Форсайт позволяет городу не просто предвидеть будущее, но и активно его формировать, фокусируясь на уникальных преимуществах: историческом бренде, туристической привлекательности и логистическом потенциале. Экономичные инновации предоставляют практические инструменты для предприятий, позволяя повышать эффективность, конкурентоспособность и устойчивость без неподъёмных затрат. Эконометрика обеспечивает научную основу для принятия решений, прогнозирования и оценки результатов.

Ключ к успеху — в синергии. Только через тесное взаимодействие власти (создающей условия и инфраструктуру), бизнеса (внедряющего инновации), науки (предоставляющей экспертизу и кадры) и международных партнеров Самарканд сможет реализовать свое видение будущего: стать глобальным центром умной, устойчивой и аутентичной торговли, где наследие Шелкового пути встречается с технологиями XXI века. Стратегическое предвидение, подкрепленное доступными инновациями и данными, — это не просто преимущество, а необходимость для процветания торговли Самарканда в долгосрочной перспективе.

4 Авторская разработка

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Слаутер Р. А. Создание будущего: Стратегическое видение в мире неопределенности / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 350 с.
2. Najkovicz S., Negra C., Barnett P., Clark M., Harch B., Keating B. Towards a National Foresight Framework: A Roadmap for Foresight Capacity Building // CSIRO Sustainable Ecosystems. – 2009.
3. Узбекистан 2030: Стратегия развития. Утверждена Указом Президента Республики Узбекистан. – Ташкент, 2023.
4. Стратегия развития сферы услуг и торговли Республики Узбекистан до 2030 года. Проект / Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз. – Ташкент, 2023.
5. Отчет о развитии туризма в Самаркандской области за 2023 год. – Хокимият Самаркандской области, Управление по развитию туризма. – Самарканд, 2024.
6. Гулямов С.С., Исмаилов Б.А. Цифровая трансформация торговли Узбекистана: вызовы и возможности // Экономическое обозрение. – 2022. – № 5(245). – С. 45-60.
7. Каримов Р.Р. Развитие логистических коридоров и их влияние на экономику Узбекистана // Узбекистан в мировом сообществе. – 2023. – № 2(41). – С. 28-37.
8. FAO. Developing Sustainable Food Value Chains: Guiding Principles. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014.
9. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. – Geneva: WEF, 2019.
10. Stock J.H., Watson M.W. Introduction to Econometrics. – 4th Global Edition. – Pearson, 2019. – 840 p.
11. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. – 3rd ed. – OTexts, 2021. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://otexts.com/fpp3/>
12. Ries E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. – Crown Business, 2011. – 336 p.
13. Отчет о реализации пилотного проекта «Цифровая махалля» в Самарканде. – Министерство цифровых технологий РУз, Агентство «Узбектуризм». – Ташкент, 2023.
14. UNESCO. Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. – World Heritage Centre, 2002.
15. ADB. Uzbekistan: Accelerating Trade and Logistics Reforms. – Asian Development Bank, Manila, 2022. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.adb.org/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
